

**ABDULLA AVLONIY HAYOTI VA IJODINI O'RGANISH VA
HOZIRGI YOSHLARGA TADBIQ QILISH**

Saidova E'zoza Ravshan qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika Universiteti
Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti
Surdopedagogika yo'nalishi 201-guruh talabasi

Eshmetov Alibobo Yangiboy o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika Universiteti
Kechki bo'lim Tabiiy fanlar fakulteti
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo'nalishi 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203807>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Avloniy hayoti va ijodi hamda asarlarini qisqacha tahlili yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, "Birinchi Muallim", "Ikkinchi Muallim", "Turkiy guliston yoxud axloq" "Maktab gulistoni", "O'zbekiston maorifi zarbdori".

**STUDY OF THE LIFE AND WORK OF ABDULLAH AVLANI AND
INTRODUCTION TO CURRENT YOUTH**

Abstract. In this article, a brief analysis of the life and work of Abdulla Avloni and his works is presented.

Key words: competition, "First Teacher", "Second Teacher", "Turkish culture or morals", "School culture", "Education champion of Uzbekistan".

**ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АБДУЛЛЫ
АВЛАНИ К СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ**

Аннотация. В данной статье представлен краткий анализ жизни и творчества Абдуллы Авлони и его творчества.

Ключевые слова: борьба, «Первый учитель», «Второй учитель», «Турецкая культура или мораль», «Школьная культура», «Педагог Узбекистана».

Tug'ub tashlov ila bo'lmas bola, bo'lgay balo sizga,
Vujudi tarbiyat topsa, bo'lur ul rahnamo sizga.

(Abdulla Avloniy)

Shunday insonlar borki, ular inson hayotida juda ham kuchli taassurot qoldiradilar va inson qalbini amalga kirgan daraxtlarday uyg'otadilar, ko'ngil novdalariga ezgulik mujdalarini ila boshlaydilar. Shunday sevimli inson va ijodkorlardan biri mashhur o'zbek ma'rifatpari uyg'onish davri o'zbek adabiyotining taniqli vakili, shoir, yozuvchi va jamoat arbobi Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkentda Mergancha mahallasida hunarmand-to'quvchi oilasida dunyoga kelgan. Shoirning ota-onasi savodli kishilar bo'lgan va otasi – Miravlon aka, onasi – Fotima opa adibning shunday yetuk shaxs bo'lib yetishishiga juda katta hissa qo'shishgan. Abdulla Avloniy 7 yoshida O'qchi mahallasidagi eski maktabga borib Akromxon domladan savod chiqaradi. Eski maktabni tamomlagandan keyin 1890-yilda 12 yoshida shu mahalladagi madrasaga o'qishga kiradi. U yoz paytlari ishlar va ota-onasiga yordam qilar, boshqa vaqtlarda o'qir edi. Oiladagi moddiy qiyinchiliklar tufayli bolaligidan odamlar eshigida mehnat qilgan. Duradgorlik, binokorlik kabi

kasblar bilan shug'ullanganligi uchun "Imoratchi usta" degan nom olgan. Ilmga bo'lgan mehri tufayli keyinchalik u Shayxontohurdagi Abdumalikboy madrasasida Mulla Umar Oxundan tahsil oladi. Ammo tirikchilikning og'irlashuvi o'qishga imkon bermaydi: "1891-yildan boshlab faqat qish kunlarida o'qidim, boshqa fasllarda mardikor bo'lib ishladim"¹, - deb yozadi. Garchi adibning bolalik davri og'ir kechgan bo'lsada, u barcha mashaqqatlarni yengib, o'z maqsadi sari olg'a intiladi.

O'ta iqtidorli bo'lgan Avdulla Avloniy she'riyatga qiziqishi bolalik chog'laridanoq shakllangan bo'lsa-da ilk she'rlarini 1894-yildan boshlab 15-16 yoshlarida yoza boshlaydi. Afsuski adibning ushbu davrlarda yozgan she'rlari bizgacha saqlanmagan. Yosh adib Alisher Navoiy she'riyatiga, Fuzuliy g'azallariga mehr qo'ygan va so'ngra ishtiyoq bilan fors tilini o'rgangan. Adibning 1905-yildan boshlab yaratilgan asarlarigina bizga yetib kelgan. Dastlabki she'rlarida va "Hijron" degan maqolasida xalqni yangi usul maktablarida o'qib-o'rganishga targ'ib qilgan. 1904-yilda Avloniy Mirobodda usuli jaded maktabini ochadi. Toshkent davlat universitetida (hozirgi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti) uzoq yillar dars bergan taniqli pedagog, marhum Yusuf Tohiriy mazkur Maktab haqidagi xotiralarida shunday yozgan edi:

"Shaharning qarama-qarshi chekkasida, temiryo'l ishchilari istiqomat qiladigan Mirobodda yangi tipdagi maktabning fazilatlar haqida shov-shuvlar, uning muallimi Avloniyning dovrug'i butun shaharga tarqaldi. Hammaning tilida: "Miroboddagi maktab 6 oyda o'qish-yozishni o'rgatarmish, jug'rofiya, hisob, tabiatni o'rganish degan darslar o'qitilmish", - degan gap yurardi.

Abdulla Avloniy 1907-yilda "Shuhrat", "Osiyo" nomli yangi gazetalar chiqara boshlaydi, lekin chor amaldorlari tez orada gazetalarini yoptirib qo'yadi. Abdulla Avloniy keyinroq "Sadoyi Turkiston" (1914-1915), "Turon" (1917), "Ishtirokiyun" (1918) gazetalarida, "Kasabachilik harakati" (1921) jurnalida muharrir bo'lib ishlaydi.¹

Adibning 1909-1917-yillar davomida maxsus maktab bolalari uchun yozilgan 10 dan ortiq kitobi maydonga keldi. Uning "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Turkiy guliston yoxud axloq", "Maktab gulistoni" singari darsliklari, "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" to'plami inqilobga qadar bir necha bor qayta bosilib chiqdi va Turkistonning juda ko'p yangi usul maktablari uchun qo'llanma bo'lib xizmat qildi. "Muallim afandilar va adabiyot muhiblari banim bu asari nochiz onalarimni iltifotsiz qoldurmadilar. Turkistonning eng mashhur muallimlari dars jadvalina kiritub, maydoni ta'lima qo'ydilar", - deb yozgan edi Avloniy mamnuniyat bilan.

Abdulla Avloniy o'zbek ziyolilari ichida birinchilardan bo'lib, o'zbek xalq teatrini professional teatrqa aylantirish uchun 1913-yilda "Turon" nomi bilan teatr truppasini tashkil qiladi. 1916-yili ozarbayjonlik mashhur aktyor Sidqiy Ruhillo Toshkentga kelib, "Turon" truppasi bilan birga "Layli va Majnun" spektaklini qo'yadi. Avloniy bu spektaklda Qaysning otasi rolini ijro etadi. Truppa a'zolari bilan Abdulla Avloniy 1914-1916-yillari Farg'ona vodiysida gastrollarda bo'ladi. Abdulla Avloniy 1917-yilgi to'ntarishga qadar Turkistonda juda katta ijtimoiy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirgan jadedlar harakatining ko'zga ko'ringan namoyondalaridan edi. Abdulla Avloniy ilg'or ziyoli kishilar bilan hamkorlikda teatr tomoshalari

¹ A.Avloniy Toshkent tongi . T .. 1979. 373-bet

va matbuotdan tushgan mablag'larga dunyoviy ilmlarni o'qitadigan "Usuli jadid", ya'ni yangicha ilg'or usuldagi maktablar ochdi va bu maktablarda xalq bolalarini o'qitadilar.

Abdulla Avloniy 1918-yildan boshlab respublikamizda o'qituvchilar uyushmasi, qorovullar, tunukachilar, konchilar, hunarmandlar va bosmaxona xodimlarining kasaba uyushmalarini tashkil qilib, ularga rahbarlik qiladi. 1919-1920-yillarda Avloniy Afg'onistonning Hirot shahrida Sovet elchixonasida bosh konsul bo'lib ishladi. Avloniy 1920-yildan boshlab Toshkentda tashkil qilingan o'lka bilim yurtida, so'ngra xotin-qizlar bilim yurtida mudirlik qildi. Ma'rifatchilik va ijtimoiy mavzu Abdulla Avloniy she'riyatida markaziy o'rin egallaydi. Shoir ilm-fanning fazilatlarini zavq bilan kuylaydi. "Maktab", "Maorif", "Ilm", "Fan", kabi tushunchalar shoir she'rlarida ezgulikning betimsol ramzi, obrazi darajasiga ko'tariladi, "Jaholat" va "Nodonlik" esa zulmat va yovuzlik timsoli sifatida talqin qilinadi. Uning pedagogik qarashlari bugungi kunda o'zbek milliy maktabini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Abdulla Avloniyning mehnati yuksak taqdirlanib, unga o'zbek madaniyati va adabiyotini yuksaltirishda, xodimlar tayyorlashda, uzoq yillik halol mehnati uchun 1925-yilda "Mehnat qahramoni" unvoni, 1930-yilda mehnatsevarligi, ilmiy ishlari va asarlari uchun "O'zbekiston maorifi zarbdori" unvoni berildi. Abdulla Avloniy 1934-yilning 25-avgustida Toshkentda vafot etdi.²

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Abdulla Avloniy - o'zbek farzandi va xalqi dardiga hamdard bo'libgina qolmay, xalqiga baxt va ozodlik yo'lini izlagan, muvaffaqiyatli g'oyalar uchun kurashishga davat etgan millat o'g'loni.

Chin ma'noda o'zbek tamadduniga tamal toshini qo'ygan jadid. Abdulla Avloniy aytganidek har bir o'zbek fuqarosi o'z ona tilini mukammal bilishi, har bir so'zni o'z o'rnida ishlatishi, milliy adabiy tilining taraqqiysi uchun jonkuyarlik qilishi zarur. Hozirgi kunda biz Abdulla Avloniyning - "hozirgi zamonga muvofiq kishi bo'lmoq uchun ilm va ma'rifatni egallashimiz kerak" - degan shiori ila yashamog'imiz zarur. Abdulla Avloniyning hozirgi kelajak avlod uchun qoldirgan boy ma'naviy merosi, yoshlarning ilm-fan va tarbiyasi uchun juda katta tarbiyachi bo'lib xizmat qilmoqda. Biz shunday ajdodlarimiz borligidan har doim fahrlanamiz va Abdulla Avloniy hayoti ijodi hamda asarlarini yanada chuqurroq o'rganishimiz va kelajak avlod uchun tadbqiq qilishda davom etishimiz shart va zarur.

REFERENCES

1. Avloniy A. Toshkent tongi . T..1979. 373-bet
2. "Abdulla Avloniyning o'zbek tamaddunidagi o'rni xususida ba'zi mulohazalar"
3. "Bir- ikki so'z, 4-juz, 1-tab", Orifjonov litogr., T.,1916, 2-bet.
4. M 31 Xodjayev Begzod, Matkarimova Nilufar.
5. "Abdulla Avloniyning hayoti va ijodi"ni o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanma. "Ijod nashr" nashriyoti, 2021.-64 b

² Bir- ikki so'z, 4-juz, 1-tab', Orifjonov litogr., T.,1916, 2-bet.